

НЕИСПРАВНОСТИ АСИНХРОННЫХ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ И ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОТКАЗОВ

Кудратов Шохижохон Ихтиёроич Ассистент кафедры
«Локомотивы и локомотивное хозяйство», Ташкентского
государственного транспортного университета (ТГТУ), г.

Т

Собиров Шахбоз Нурдинжон угли Магистр
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I (ФГБОУ ВО
ПГУПС)» г. Санкт Петербург.

Аннотация. Анализ надежности асинхронных тяговых электродвигателей электровоза серии O'Z-EL означает исследование степени надежности и долговечности электродвигателей, используемых в электровозах из серии, которая, вероятно эксплуатируется в Узбекистане. Такой анализ может включать в себя оценку надежности в различных условиях эксплуатации, определение наиболее частых неисправностей и их причин, выявление уязвимых компонентов, а также разработку рекомендаций по улучшению надежности и продолжительности службы электродвигателей и технические характеристика электродвигателя. Асинхронный тяговый двигатель 1ТВ2624-0GA02 с короткозамкнутым ротором разработан для работы с трёхфазным преобразователем тока. На электровозе установлены шесть тяговых двигателя. Охлаждение тягового двигателя принудительное, охлаждающий воздух подается специальным вентилятором.

Ключевые слова: Неисправность, диагностика, O'Z-EL, перегрев, изоляция.

Annotation. Analysis of the reliability of asynchronous traction electric motors of an electric locomotive of the O'Z-EL series means a study of the degree of reliability and durability of electric motors used in electric locomotives from a series that is likely to be operated in Uzbekistan. Such analysis may include assessing

reliability under various operating conditions, identifying the most common faults and their causes, identifying vulnerable components, and developing recommendations for improving the reliability and service life of electric motors and motor performance. The 1TB2624-0GA02 asynchronous traction motor with a squirrel cage rotor is designed to work with a three-phase current converter. The electric locomotive has six traction motors. The cooling of the traction motor is forced; cooling air is supplied by a special fan.

Keywords: Malfunction, diagnostics, O'Z-EL, overheating, insulation.

Введение. Перегрев является одной из наиболее распространенных проблем. Он может быть вызван неправильной эксплуатацией, недостаточной вентиляцией, износом или неисправностью в системе охлаждения. Перегрев может привести к повреждению изоляции, обмоток и других элементов двигателя. Электровоз, который используется для перевозки грузов на железной дороге. В процессе эксплуатации вы замечаете, что двигатель электровоза периодически становится слишком горячим, что указывает на возможные проблемы с перегревом. Причины этого перегрева могут быть разными:

- **неправильная эксплуатация:** машинисты могут неправильно управлять электровозом, например, работать на максимальных оборотах двигателя в течение продолжительного времени или часто перегружать электровоз. Это может привести к избыточному нагреву двигателя.
- **недостаточная вентиляция:** Плохая вентиляция в моторном отсеке электровоза может привести к недостаточному охлаждению двигателя. Например, если система вентиляции забита пылью или мусором, воздух не сможет свободно циркулировать, что приведет к перегреву.
- **износ или неисправность системы охлаждения:** Компоненты системы охлаждения, такие как вентиляторы, радиаторы или термостаты, могут

быть изношены или неисправными, что приведет к неспособности охлаждать двигатель должным образом.

В результате перегрева могут возникнуть следующие проблемы:

- повреждение изоляции (рис 2.3.): Высокие температуры могут привести к повреждению изоляции проводов и кабелей внутри двигателя, что в свою очередь может привести к короткому замыканию или другим неисправностям.
- повреждение обмоток (рис 2.3.): Перегрев может привести к деформации или повреждению обмоток двигателя, что снизит его эффективность и может вызвать выход из строя.
- повреждение других элементов двигателя: Высокие температуры могут также повредить другие части двигателя, такие как подшипники или уплотнения, что может привести к их преждевременному износу или выходу из строя.

Короткое замыкание: Это происходит, когда обмотки статора или ротора внезапно соединяются, вызывая высокий ток и повреждение изоляции. Причины короткого замыкания могут быть механическими повреждениями, износом изоляции или неправильной сборкой. Рассмотрим пример короткого замыкания на электродвигателе локомотива.

Недостаточное смазывание подшипников: Если подшипники не смазаны достаточно или смазка низкого качества, это может привести к износу подшипников и снижению эффективности работы двигателя. Неправильное смазывание также может вызвать повреждение других движущихся частей.

Повреждение ротора, статора и шестерня: Механические повреждения, такие как трещины, вмятины или изломы, могут привести к серьезным неисправностям и выходу из строя электродвигателя.

Электровоз, на котором установлен асинхронный тяговый электродвигатель. В процессе эксплуатации возникают механические

повреждения, которые могут привести к серьезным неисправностям ротора, статора и шестерни.

Электрические перегрузки: Перегрузка может произойти из-за неправильного использования или эксплуатации, например, при попытке превышения номинальной мощности двигателя. Это может привести к повреждению обмоток и других компонентов электродвигателя. В процессе эксплуатации возникают электрические перегрузки, которые могут привести к серьезным повреждениям обмоток и других компонентов электродвигателя.

Одной из ключевых задач в сфере железнодорожного транспорта в Узбекистане является улучшение системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Это направлено на снижение эксплуатационных расходов и обеспечение надежности технических устройств, особенно важных узлов, отказ которых может привести к нарушению безопасности движения. Современное научно-техническое развитие в области диагностики позволяет создавать комплексные системы технического обслуживания, которые учитывают фактическое техническое состояние подвижного состава. С учетом особых требований к таким узлам, как колесные пары и колесно-моторные блоки, которые имеют значительное влияние на безопасность движения, особое внимание уделяется их обслуживанию и ремонту.

Диагностика представляет собой особый технологический процесс технического контроля, направленный на определение текущего технического состояния и прогнозирование работоспособности оборудования на основе диагностических параметров, которые связаны с его рабочими характеристиками. Эти параметры могут включать в себя такие показатели, как потребляемый ток, электрическое сопротивление, температурный режим, вибрации, уровень шума, герметичность, а также наличие износа деталей в смазочных материалах и прочее [1, 2, 3].

Выводы. Понимание этих основных неисправностей позволяет разработать эффективные стратегии предупреждения и регулярного обслуживания для поддержания надежной работы асинхронных тяговых электродвигателей.

Из анализа становится очевидным, что в общем надежность аварийно-восстановительного оборудования (АВМ) оставляет желать лучшего. Основными компонентами, выходящими из строя, являются статор из-за пробоев изоляции, ротор из-за выплавления стержней и неисправности подшипников. Процентное соотношение этих групп отказов изменяется с годами. Также стоит отметить, что наработка до отказа оборудования незначительна, что снижает эффективность использования ресурса АВМ в контексте текущей системы ремонта и обслуживания двигателей [4].

Надежность двигателя также зависит от типа механизма, в который он встроен. Одной из целей исследования надежности АВМ является определение средней наработки до отказа, что поможет предотвратить аварийные ситуации и продлить срок службы оборудования при планировании обслуживания и ремонта. Однако определение объективного математического ожидания отказа АВМ для корректировки интервалов межремонтных пробегов затруднено, поскольку отказы в значительной степени имеют случайный и непредсказуемый характер.

Список литературы

1. Барков, А. В. Вибрационная диагностика колесо-редукторных блоков на железнодорожном транспорте. / А. В. Барков, Н. А Баркова, В. В. Федорищев. – СПб.: Изд. центр СПбМТУ, 2002. – 103 с.
2. Грищенко А.В., Хамидов О.Р. Оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей с использованием нейронных сетей / «Транспорт Российской Федерации», № 6 (79) 2018

3. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.

4. Брынский, Е. А. Неисправности асинхронных электродвигателей и их диагностика: учебное пособие / Е. А. Брынский, Ю. Л. Преснов. – СПб.: СПбГТУ, 1999. – 68 с.